

INFORME ANUAL

sobre prezos
e mobilidade
da terra rústica
en Galicia 2025

XUNTA
DE GALICIA

Este documento é o Informe anual de prezos e taxas de compravenda de terras rústicas en Galicia producido polo Observatorio Galego de Mobilidade de Terras no ano 2025. O Observatorio é resultado dun Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, o Fondo Galego de Garantía Agraria, a Axencia Tributaria de Galicia, o Instituto de Estudos do Territorio, a Fundación Juana de Vega e a Universidade de Santiago de Compostela para a observación da mobilidade e o mercado da terra en Galicia.

Fonte de datos: Axencia Tributaria de Galicia, Consellería de Facenda, Xunta de Galicia.

Elaboración: Eduardo Corbelle Rico e Francisco Ónega López. Laboratorio do Territorio, Universidade de Santiago de Compostela.
<http://laborate.usc.es>

Maquetación: Pablo Gulín Díaz | Empapelarte

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17573011>

Licencia: Este traballo publícase baixo unha licencia Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed>.

RESUMO

Este informe analiza a situación do mercado de terras rústicas en Galicia entre os anos 2008 e 2024, ambos incluídos. Considerando a totalidade da serie analizada, o 2024 confirma unha certa estabilización dos valores de mobilidade en Galicia en valores próximos ao 1%, en particular da SAU (0,95%) e en menor medida das terras de monte (0,84%). A superficie transaccionada, algo máis de 17 000 hectáreas, sitúase no que vén sendo o rango habitual desde o ano 2021. O número total de transaccións situouse en algo menos de 56 000.

Os prezos medios das terras rústicas en Galicia continúan no 2024 no entorno de 1 €/m², valor arredor do cal estiveron oscilando en toda a última década. Os prezos da SAU semellan terse estabilizado no último trienio, logo dun comportamento máis errático no lustro previo, con subas e baixas moderadas intercaladas.

MOBILIDADE

Área total obxecto de compravenda en Galicia (2008-2024, valores en hectáreas):

Ano	SAU	Monte	Total
2008	5 024	6 661	11 685
2009	3 441	6 615	10 056
2010	4 037	6 597	10 634
2011	4 338	7 884	12 222
2012	3 851	7 720	11 570
2013	5 266	10 836	16 102
2014	4 330	7 896	12 226
2015	3 778	7 089	10 867
2016	4 206	5 847	10 053
2017	3 419	6 278	9 696
2018	4 263	6 532	10 795
2019	4 502	6 968	11 470
2020	4 795	9 037	13 832
2021	6 124	12 696	18 820
2022	7 446	9 874	17 320
2023	7 786	11 373	19 159
2024	6 703	10 855	17 558

Número de operacións de compravenda en Galicia (2008-2024):

Ano	SAU	Monte	Total
2008	25 894	23 117	49 011
2009	20 346	21 846	42 192
2010	19 676	22 423	42 100
2011	19 923	23 455	43 378
2012	19 346	24 248	43 595
2013	21 083	26 696	47 779
2014	19 087	24 876	43 963
2015	18 035	23 842	41 878
2016	18 198	20 635	38 833
2017	17 191	22 675	39 865
2018	18 560	19 605	38 165
2019	18 705	20 079	38 784
2020	21 820	26 472	48 292
2021	24 174	42 752	66 926
2022	28 487	33 129	61 615
2023	30 590	37 820	68 409
2024	24 516	31 427	55 943

Segundo os datos analizados neste informe, a mobilidade de terras en Galicia continúa en valores máis elevados que na década pasada. Sitúase, así, en valores próximos ás 20 000 hectáreas e 60 000 operacións de compravenda anuais, valores característicos do período posterior ao ano 2020 e claramente superiores aos do período anterior a ese ano. Porén, o volume de transaccións anual nesta década semella terse estabilizado no entorno das 18 000 hectáreas.

O incremento neste último quinquenio tense dado tanto para a SAU como para as terras de monte. No caso da SAU, a área media transferida pasou de 4 200 hectáreas por ano no período 2010-2019 a 6 500 hectáreas por ano no período 2020-2024. No caso das terras de monte, de 7 300 hectáreas por ano (2010-2019) a 10 700 hectáreas por ano (2020-2024). Un efecto similar obsérvase no número de operacións de transacción.

No conxunto de Galicia a taxa de mobilidade situouse no 2024 nun 0,88%, coa correspondente á SAU próxima ao 1% (0,95%) e a de terras de monte en valores algo menores (0,84%), valores que se comezan a aproximar a mercados cun dinamismo medio.

Descendendo ao nivel municipal, ao igual que no ano anterior, arredor do 10% dos municipios galegos superaron o 2% da taxa anual de transferencia para a SAU, e que tamén superaron, no 2024, as comarcas de Betanzos e Meira.

A nivel territorial a fenda norte-sur continúa a agrandarse, dacordo cos datos analizados, cunhas taxas de mobilidade claramente superiores na metade norte de Galicia. Na provincia de Lugo as taxas de mobilidade consolidan a tendencia alcista no último trienio, xeneralizada practicamente para tódalas comarcas, mentres que se manteñen elevadas na da Coruña, aínda que cun lixeiro retroceso comparativamente ao informe previo.

Pola súa banda, a provincia de Pontevedra invirte parcialmente o comportamento observado no informe previo e, en boa parte dos seus municipios, dominan os incrementos da mobilidade no trienio 2022-24 en relación ao previo, sobre todo nas superficies de SAU.

A provincia de Ourense desmárcase das anteriores e presenta unha taxa de mobilidade do 0,1% de media anual. A superficie rústica rexistrada en operacións de compravenda apenas chegaría ás 125 hectáreas, en algo menos de 1000 transaccións. Durante o 2024, en moitos dos seus municipios non se tería rexistrado, según os datos que alimentan este informe, ningunha transacción de terreos de solo rústico.

Porén, é necesario tomar con cautela estos datos. Tal e como se menciona no apartado metodolóxico, se ben a menor mobilidade de terras na provincia vén sendo a tónica xeral dende o comezo da serie analizada, a completitude dos datos no último trienio non é comparable á do período previo, algo que podería estar detrás das exiguas taxas de mobilidade observadas recentemente.

En todo caso, e excluído o comportamento diferenciado de Ourense, resultaría de interese profundizar na caracterización do mercado de terras no conxunto de Galicia, estudando tanto as posibles causas desta nova tendencia alcista e acelerada, como os impactos a nivel territorial e sectorial, nomeadamente sobre os usos da terra ou a dinámica das explotacións agrarias e forestais.

Área obxecto de compravenda (miles ha)

Número de operacións de compravenda (miles)

Taxa de transferencia media anual por provincia en 2022-2024 e variación respecto do período 2019-2021

Taxas de mobilidade (%) para os 10 concellos con menor taxa total estimada no período 2022-2024:

Concello	Monte	SAU	Total
Nogueira de Ramuín	NA	0,03	0,00
San Cibrao das Viñas	NA	0,02	0,00
Lobios	NA	0,09	0,01
Carnota	0.01	0,09	0,02
Pereiro de Aguiar	NA	0,08	0,02
Culleredo	0.03	0,07	0,02
O Irixo	0.02	0,09	0,02
Folgoso do Courel	0.04	0,02	0,02
Quintela de Leirado	NA	0,10	0,03
Bande	NA	0,14	0,04

Taxas de mobilidade (%) para os 10 concellos con maior taxa total estimada no período 2022-2024:

Concello	Monte	SAU	Total
Soutomaior	NA	28,21	11,88
Salceda de Caselas	NA	27,69	9,53
Negueira de Muñiz	7,60	0,04	6,34
Fornelos de Montes	10,29	9,24	5,76
O Valadouro	6,63	2,38	5,69
O Rosal	11,63	10,03	5,34
A Cañiza	9,72	NA	4,99
Oia	8,57	4,89	4,91
Pantón	5,79	3,23	4,79
Curtis	1,79	6,78	3,66

Taxa de transferencia media anual por provincia en 2022-2024 e variación respecto do período 2019-2021

SAU

Monte

Variación da taxa de transferencia media anual por concello para o período 2022-2024 respecto do período 2019-2021:

SAU

Monte

Prezo medio da terra rústica en Galicia (valores en euros/m²):

Ano	SAU	Monte	Total
2008	1,76	0,73	1,17
2009	1,84	0,71	1,09
2010	1,58	0,63	0,99
2011	1,56	0,58	0,92
2012	1,59	0,56	0,90
2013	1,37	0,52	0,79
2014	1,31	0,53	0,81
2015	1,35	0,65	0,88
2016	1,44	0,62	0,97
2017	1,91	0,69	1,13
2018	1,75	0,76	1,15
2019	1,79	0,84	1,21
2020	1,35	0,66	0,89
2021	1,92	0,83	1,18
2022	1,27	0,80	1,00
2023	1,45	0,89	1,11
2024	1,43	0,74	1,00

Os prezos medios das terras rústicas en Galicia continúan no 2024 no entorno de 1 €/m², valor arredor do cal estiveron oscilando en toda a última década, aínda que terían baixado un 12% dende o ano 2023. Tendo en conta o anterior, os prezos da SAU observados no 2024 sitúanse na parte baixa do rango de oscilación dos últimos dez anos (con 1,0 €/m²) e, centrando a análise só no último trienio, pódese falar de certa estabilidade logo dun lustro dun comportamento errático.

Pola súa banda, os terreos de monte, que viñeron tendo unha evolución máis estable, mantivéronse nesa liña, situándose no 2024 nun punto intermedio-baixo do rango de variación recente, con 0,74 €/m² de media para o conxunto do país. A nivel provincial, chama a atención o elevado valor estimado para as compravendas na provincia de Ourense. Este é un valor que cómpre tomar con precaución, como xa se comentou, dado o reducido número de observacións dispoñibles nesta provincia, que se limitan no trienio 2021-2024 a unicamente algúns concellos entre os que se encontra o da capital provincial.

A comparación dos prezos medios dos trienios 2019-21 e 2022-24 resulta en bastante estabilidade en xeral, salvo nos municipios máis atlánticos de Pontevedra e do sur da Coruña, onde se alternan baixas e subas moderadas, sobre todo para as terras de SAU, sen albiscarse un patrón espacial claro do que inferir causalidade -aínda que as baixadas son máis frecuentes que as alzas-.

A nivel municipal, os maiores prezos medios semellan consolidarse no cadrante sur-occidental, debuxado polo eixo da AP-9, concentrando na súa marxe meridional a maioría de municipios con prezos medios superiores a 2 €/m², aínda que as eivas de información mencionadas na provincia de Ourense condicionan esta interpretación. Con todo, o gradiente oeste-leste segue a observarse, en particular para as superficies de SAU.

Analizado de xeito conxunto taxas de mobilidade e prezos, o mercado de compravenda de terreos rústicos en Galicia tería acadado un volume de arredor de 175 millóns de euros no 2024, un 18% menos que o ano previo. Por superficies, o 60% do volume transaccionado correspondería ás terras de monte e o 40% á SAU.

Series anuais de prezo medio e área media de parcela obxecto de compravenda

Prezo medio da terra (euro/m²)

Área media da parcela obxecto de compravenda (miles m²)

Prezo medio por provincia en 2022-2024 e variación respecto do período 2019-2021:

Prezo medio por concellos para o período 2022-2024:

SAU

Monte

Variación do prezo medio por concello para o período 2022-2024 respecto do período 2019-2021:

SAU

Monte

NOTA METODOLÓXICA

Este informe está realizado a partir dos datos de compravenda de terras rústicas declarados polos contribuíntes ante a Axencia Tributaria de Galicia, aos efectos do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados. No marco dos traballos do Observatorio de Terras de Galicia, a Axencia Tributaria de Galicia proporciona para a elaboración deste informe un resumo estatístico anual a nivel de parroquia, de modo que se garante o anonimato das operacións individuais.

Os datos fornecidos corresponden aos expedientes que superaron o procedemento de comprobación administrativa (datos consolidados) no momento da extracción da información, polo que non se trata dun universo completo. O volume total de operacións realizadas nun ano concreto estímase tendo en conta a porcentaxe que os datos consolidados supoñen respecto do total de expedientes presentados. Ademais, asúmese, no proceso de xeneralización, que a consolidación administrativa de datos non incorpora ningún sesgo territorial dentro da mesma provincia.

Como resultado do anterior, os valores presentados no informe son o resultado de estimacións e xeneralizacións e deben ser tomados como valores orientativos que incorporan, necesariamente, a subxectividade do conxunto de decisións tomadas no seu procesado. Por exemplo, as relativas á reclasificación das categorías de uso orixinais nas clases xenéricas de superficie agrícola utilizada (SAU) e superficie de monte. Tamén as relacionadas coa eliminación das observacións (parroquiais) consideradas anómalas dentro do historial de cada concello, para trata de reducir a influencia de valores asociados á expectativa de uso residencial. Algunha destas estimacións van variando a medida en que a serie temporal de datos dispoñibles se vai facendo máis longa, ao crecer a mostra observada, o que explica que poidan variar lixeiramente respecto das presentadas en edicións anteriores deste informe.

A superficie transferida, en particular, é unha estimación realizada considerando o grao de completude da información orixinal correspondente a diferentes anos (lxicamente este é menor nos anos máis recentes, ao atoparse unha parte dos expedientes aínda en tramitación), e debe ser tomada coas precaucións lóxicas. A partir dela calculouse a taxa de mobilidade, definida como a porcentaxe que a superficie obxecto de compravenda nun determinado período de tempo representa sobre o total da superficie da mesma categoría. Por exemplo, o total da superficie de monte que foi obxecto de compravenda nun concello e período de tempo determinados, sobre o total de superficie de monte do concello. Para este fin, os valores de superficie agrícola utilizada e superficie de monte de cada concello foron tomados do Anuario de Estatística Agraria publicado pola Consellería do Medio Rural na súa edición de 2015. Para calcular a taxa de mobilidade da superficie de monte, a maiores, excluímos do cálculo a superficie de propiedade veciñal, dado que non pode

ser obxecto de compravenda. As superficies de montes veciñais por municipio obtivéronse do rexistro de montes veciñais en man común da Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal da Consellería do Medio Rural, actualizado a xullo de 2017. Aínda que parte da superficie de monte veciñal ten aproveitamento agrícola ou gandeiro (e podería, polo tanto, estar computada en parte na SAU de cada concello), o cálculo considera toda a superficie veciñal como superficie de monte.

A este respecto, é preciso ter especial cautela na interpretación dos datos da provincia de Ourense, para a cal a porcentaxe de datos consolidados ten baixado por debaixo do 10% no último trienio. Ese feito pode ter influído na ausencia de datos en moitos municipios e, de ser así, reducir aínda máis as taxas de mobilidade estimadas.

Finalmente publícase como anexo I os valores de prezo medio, taxa de mobilidade media anual e número de operacións no período 2022-2024, con desagregación comarcal (comarcas de Galicia definidas no Decreto 65/1997, de 20 de febreiro -DOG 63, 3 de abril de 1997- polo que se aproba definitivamente o mapa comarcal de Galicia), coincidente coa metodoloxía estandarizada que emprega o Ministerio de Agricultura na realización da "Encuesta de precios de la tierra", harmonizada coa EUROSTAT, na que se sinala que a unidade estatística de referencia é a comarca. Ditos valores de prezo medio son valores medios ponderados pola superficie que representa cada valor parroquial sobre o total do concello e corresponden ao valor medio declarado polas partes intervintes na transacción ante a Axencia Tributaria. Sobre a validez da aproximación destes valores débense aplicar as mesmas consideracións mencionadas anteriormente respecto do grao de completude da información e a súa representatividade.

Anexo

XUNTA
DE GALICIA

Comarca	Prezo medio monte €/m ²	Prezo medio SAU €/m ²	Prezo medio total €/m ²	Taxa mobilidade monte €/m ²	Taxa mobilidade SAU €/m ²	Taxa mobilidade total €/m ²
A Barcala	0,65	0,82	0,72	0,51	0,68	0,56
A Coruña	1,43	3,10	2,06	0,44	0,76	0,52
A Fonsagrada	0,28	0,39	0,31	0,90	1,03	0,93
A Mariña Central	0,63	1,70	0,76	1,95	1,00	1,74
A Mariña Occidental	0,52	1,74	0,64	0,82	0,60	0,79
A Mariña Oriental	0,44	1,18	0,61	1,05	0,98	1,03
A Ulloa	0,61	0,93	0,76	1,88	1,62	1,74
Arzúa	1,52	1,51	1,52	1,24	0,87	1,07
Barbanza	4,26	4,75	4,43	0,35	0,32	0,34
Bergantiños	0,67	1,35	0,84	0,29	0,19	0,26
Betanzos	0,80	1,19	0,99	1,73	3,11	2,22
Caldas	0,49	2,72	0,96	0,76	0,42	0,58
Chantada	0,60	0,96	0,78	1,02	0,86	0,93
Deza	0,65	1,38	0,95	0,77	0,80	0,78
Eume	0,58	0,87	0,66	0,75	1,26	0,85
Ferrol	0,78	1,99	1,08	0,93	0,85	0,91
Fisterra	0,57	2,28	1,04	0,60	0,76	0,64
Lugo	0,69	0,99	0,81	1,43	1,02	1,22
Meira	0,52	0,76	0,63	1,58	3,17	2,04
Muros	1,58	10,62	3,81	0,07	0,16	0,08
Noia	0,94	3,04	1,37	0,21	0,16	0,20

Comarca	Prezo medio monte €/m ²	Prezo medio SAU €/m ²	Prezo medio total €/m ²	Taxa mobilidade monte €/m ²	Taxa mobilidade SAU €/m ²	Taxa mobilidade total €/m ²
O Baixo Miño	2,52	NA	2,61	1,38	NA	1,19
O Carballiño	0,44	NA	0,77	0,05	NA	0,05
O Condado	2,74	NA	2,81	0,18	NA	0,21
O Morrazo	13,37	11,78	12,50	0,22	0,95	0,38
O Salnés	5,21	8,49	7,05	0,46	0,71	0,58
O Sar	1,96	2,67	2,21	0,66	0,88	0,72
Ordes	1,06	1,53	1,32	1,07	1,66	1,33
Ortegal	0,59	0,90	0,65	1,66	1,57	1,64
Os Ancares	0,51	0,58	0,54	0,76	1,22	0,91
Ourense	2,40	9,12	6,53	0,06	0,08	0,04
Pontevedra	1,77	3,51	2,05	0,22	0,61	0,42
Quiroga	0,17	0,91	0,76	0,42	0,49	0,18
Santiago	1,23	2,42	1,61	1,05	1,05	1,05
Sarria	0,61	0,87	0,78	1,14	1,79	1,49
Tabeirós-Terra de Montes	0,91	2,04	1,43	0,38	0,93	0,52
Terra Chá	0,63	1,04	0,82	1,73	1,89	1,80
Terra de Lemos	0,91	1,44	1,12	1,54	1,41	1,49
Terra de Melide	1,16	1,54	1,30	1,03	0,80	0,94
Terra de Soneira	0,40	0,90	0,50	1,85	1,19	1,67
Valdeorras	0,57	2,05	0,65	0,18	0,17	0,16
Vigo	NA	14,60	10,32	NA	2,33	1,26
Xallas	0,78	1,42	1,10	1,03	0,98	1,00

XUNTA
DE GALICIA